

Database script of the Annual Reports used in Discourse Analysis.

The reports used in the discursive analysis cover 2012 and 2018 for the states of the Federal District and Rio de Janeiro, respectively. The years 2012 and 2018 are representative as they portray the results of the previous four years.

Estados e Relatórios	Resoluções de Aprovação ou Reprovação dos Relatórios
Distrito Federal	<u>Endereço</u>
<u>Relatório Anual de Gestão da SESDF – 2015</u>	RAG 2015 - <u>Resolução CSDF RAG 2015</u>
<u>Relatório Anual de Gestão – 2014</u>	RAG 2014 - <u>Resolução CSDF RAG 2014</u>
<u>Relatório Anual de Gestão 2013</u>	RAG 2013 - <u>Resolução CSDF RAG 2013</u>
<u>Relatório Anual de Gestão 2012</u>	RAG 2012 - <u>Resolução CSDF RAG 2012</u>
Rio de Janeiro	<u>Endereço</u>
<u>Relatório Anual de Gestão - RAG 2019 SES-RJ</u>	<u>Matriz do RAG 2019 DELIBERAÇÃO CES N° 242 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021</u>
<u>Relatório Anual de Gestão - RAG 2018 SES-RJ</u>	<u>Deliberação CES n° 213, de 21 de agosto de 2019.</u>
<u>Relatório Anual de Gestão - RAG 2017 SES-RJ</u>	<u>Deliberação CES n° 218, de 06 de dezembro de 2019.</u>
<u>Relatório Anual de Gestão - RAG 2016 SES-RJ</u>	<u>Considerações Programação Anual de Saúde e Pactuação 2016 Avaliação Geral dos Indicadores 2016 Deliberação CES n° 215, de 4 de dezembro de 2019.</u>
<u>Deliberação 215 – Aprova os Relatórios de 2012, 2014 e 2016 e Reprova: 2015, 2017</u>	
<u>Deliberação 242 – Reprova o Relatório 2019</u>	
<u>Deliberação 212 – Reprova o Relatório 2018</u>	